

ANNUARIO

DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA

DI ATENE E DELLE MISSIONI

ITALIANE IN ORIENTE

VOLUME 96

SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE

2018

ANNUARIO

DELLA

SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE

E DELLE

MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE

VOLUME 96

SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE

2018

DIRETTORE

Emanuele Papi, Scuola Archeologica Italiana di Atene

COMITATO SCIENTIFICO

Riccardo Di Cesare, Università degli Studi di Foggia (*condirettore*)

Ralf von den Hoff, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Emeri Farinetti, Università degli Studi Roma Tre

Pavlina Karanastasi, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Vasiliki Kassianidou, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Giovanni Marginesu, Università degli Studi di Sassari

Maria Chiara Monaco, Università degli Studi della Basilicata

Aliki Moustaka, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Nikolaos Papazarkadas, University of California, Berkeley

Dimitris Plantzos, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Simona Todaro, Università degli Studi di Catania

Paolo Vitti, Università degli Studi Roma Tre

Mark Wilson-Jones, University of Bath

Enrico Zanini, Università degli Studi di Siena

COMITATO EDITORIALE

Maria Rosaria Luberto, Scuola Archeologica Italiana di Atene (*responsabile*)

Fabio Giorgio Cavallero, Sapienza Università di Roma

Niccolò Cecconi, Università degli Studi di Perugia

Carlo De Domenico, Università degli Studi di Pisa

TRADUZIONI

Iliaria Symiakaki, Scuola Archeologica Italiana di Atene (*revisione greco*)

Elizabeth Fentress, Roma (*revisione inglese*)

PROGETTAZIONE E REVISIONE GRAFICA

Angela Dibenedetto, Scuola Archeologica Italiana di Atene

CONTATTI

Redazione: redazione@scuoladiatene.it

Comunicazione: comunicazione@scuoladiatene.it

Sito internet: www.scuoladiatene.it

Gli articoli dell'*Annuario* sono scelti dal Comitato scientifico-editoriale e approvati da *referees* anonimi.

Scuola Archeologica Italiana di Atene

Parthenonos 14

11742 Atene

Grecia

Per le norme redazionali consultare la pagina web della Scuola alla sezione Pubblicazioni.

SOMMARIO

SAGGI

Germano Sarcone	Un grande tripode con Gorgone dall'Acropoli di Atene	9
Mario Iozzo	Un'anfora dimenticata: note di iconografia e problemi epigrafici. . .	34
Antonio F. Ferrandes	Storie di migranti. Nuovi dati sulla presenza di maestranze straniere a Roma e sul rinnovamento della cultura materiale medio-tirrenica nella prima metà del IV sec. a.C.	53
Paolo Storchi	Ipotesi di riconoscimento dei teatri di Pella e della <i>Colonia Pellensis</i> mediante immagini telerilevate	74
Luigi Taborelli, Silvia Maria Marengo	Microcontenitori per il <i>λύκιον</i> in area greca. Esemplici smarriti, discussi e trovati	88
Elia Rinaldi	<i>Instrumenta publica</i> dai contesti urbani epiroti di età ellenistica . . .	93
Amedeo Rossi	Paesaggi della Messarà occidentale tra l'età tardo-ellenistica e l'età romana: topografia, analisi archeomorfologica e nuove prospettive di ricerca	118
Dario Anelli	Il culto dei Lari in Grecia	137
Dimosthenis Kosmopoulos	Kos, "Santuario del Porto". Analisi architettonica e relazioni tra diversi linguaggi stilistici	149
Niccolò Cecconi	<i>Sectilia pavimenta</i> e lastricati marmorei di Atene	174
Stefania Pafumi	Sculture del teatro romano di Catania: grandi tazze marmoree con fregio figurato	198
Lorenzo Kosmopoulos	Il <i>Monopteros</i> dell'Agora di Atene: revisione stilistica e cronologica dei frammenti architettonici	230
Adalberto Ottati	Considerazioni su sigle e tracciati di cantiere nella Biblioteca di Adriano ad Atene	251
Paolo Vitti	Il ninfeo adrianeo di Argo	275
Patrizio Fileri	Colonne palmiformi nella Grecia romana	300
Silvio Leone	Dreizehnmal Ti. Claudius Atticus Herodes und Vibullia Alcia? Visuelle Präsenz einer prominenten Familie im kaiserzeitlichen Athen	325
Marco Galli	Nota sulle dimore di Erode Attico ad Atene	339
Yuri A. Marano	<i>Taxpayers and sinners</i> : una nota su IG XII 6.2.1266	344
Rossana Valente	Amphorae in Early and Middle Byzantine Corinth: continuity and change	355

Raimon Graells i Fabregat	Sobre el nacimiento de los estudios de armas defensivas antiguas griegas como disciplina arqueológica	369
Giacomo Fadelli	Federico Halbherr a Creta e l'esplorazione delle regioni di Mylopotamos e Amari (1894)	389
Stefano Struffolino	Federico Halbherr e la topografia della Cirenaica antica. Documenti inediti dagli archivi della Scuola Archeologica Italiana di Atene e dell'Accademia Roveretana degli Agiati	410
Νίκη Σακκά	Οι ανασκαφές της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών στη Ρωμαϊκή Αγορά και τη Βιβλιοθήκη του Αδριανού (1941-1943).	445

SCAVI E RICERCHE

Atene

Edoardo Brombin, Fabio Giorgio Cavallero	Il quartiere a sud dell'Acropoli di Atene. Analisi e ricostruzione di un paesaggio urbano	461
---	---	-----

Creta

Antonella Pautasso	«...the result can be bold and startling». Crateri figurati d'età geometrica dalla necropoli di Siderospilia (Priniàs).	497
Nunzio Allegro, Elisa Chiara Portale	Gortina. Nuovi dati dagli scavi dell'insediamento di Profitis Ilias.	519
Luigi M. Calìò, Alessandro M. Jaia, Rita Sassu	L'area monumentale settentrionale nella zona del Pretorio di Gortina. Gli scavi a est del ninfeo. Nota preliminare	528

Lemno

Riccardo Di Cesare	Il santuario arcaico dell'acropoli di Efestia: l'Edificio con stipe. Relazione preliminare (scavi 2018)	549
Carlo De Domenico	La basilica del porto di Efestia. Relazione preliminare delle ricerche del 2018.	566
Maria Chiara Monaco	Il Cabirio di Lemno – Scavi 1937-1939. I. L'edera e il quartiere tardo-romano tra le due terrazze.	578

Peloponneso

Priscilla Ralli	La decorazione pavimentale della chiesa di Hagios Christophoros a Pallantion (Arcadia)	593
-----------------	--	-----

IN MEMORIAM

Elena Ghisellini	Antonio Giuliano	612
Giorgio Rocco	Enzo Lippolis	615
Emanuele Papi	18 settembre 1938	619

Emanuele Papi	ATTI DELLA SCUOLA: 2018	623
---------------	-----------------------------------	-----

Saggi

TAXPAYERS AND SINNERS: UNA NOTA SU IG XII 6.2.1266

YURI A. MARANO

Riassunto. Il presente contributo esamina un'iscrizione tardoantica (fine del V-primi decenni del VI sec. d.C.) proveniente dalla basilica paleocristiana di Kampos, l'antica *Oinoe*, nel quadro del processo di cristianizzazione di Ikaria e dell'Egeo orientale. Il testo, che menziona la riscossione di multe da parte di funzionari ecclesiastici (un *oikonomos* e un *ekklēsiēkdikos*) con l'assistenza di *saltarioi*, suggerisce l'esistenza di una grande proprietà (*σάλτον*) sull'isola, verosimilmente amministrata dalla Chiesa. L'epigrafe fornisce, dunque, testimonianza di una comunità cristiana "matura" e consolidata nella sua organizzazione e risorse già nella tarda Antichità.

Περίληψη. Το άρθρο αυτό εξετάζει μία επιγραφή του 5^{ου}-6^{ου} αιώνα της παλιοχριστιανικής βασιλικής στο χωριό Κάμπος (αρχαία Οινόη) στο πλαίσιο του εκχριστιανισμού της Ικαρίας και του ανατολικού Αιγαίου. Στο κείμενο, το οποίο αναφέρει τη συλλογή των προστίμων από εκκλησιαστικούς αξιωματούχους (ὁ οἰκονόμος και ὁ ἐκκλησιέκδικος) με τη βοήθεια των δασοφυλάκων (οἱ σαλτάριοι), υποδηλώνεται η ύπαρξη μιας μεγάλης ιδιοκτησίας (σάλτον) στο νησί, που διοικείτο μάλλον από την Εκκλησία. Η επιγραφή δείχνει την οργανωτική και υλική ενσωμάτωση της τοπικής χριστιανικής κοινότητας στην ύστερη αρχαιότητα.

Abstract. The present contribution examines a late fifth/early sixth-century inscription from the early Christian basilica at Kampos (ancient *Oinoe*) in the context of the Christianization of Ikaria and the eastern Aegean. The text, which mentions the collection of fines by ecclesiastical functionaries (the *oikonomos* and the *ekklēsiēkdikos*) with the aid of the *saltarioi*, suggests the existence of a great domain (*σάλτον*) on the island, possibly managed by the Church. Hence, the inscription attests the organizational and material strength of the local Christian community during Late Antiquity.

Il dossier epigrafico di Ikaria (Fig. 1) comprende un gruppo di iscrizioni di grande significato per la ricostruzione dei processi di cristianizzazione dell'isola e, più in generale, dell'Egeo orientale¹. Inquadrata nella *Provincia Insularum* al momento delle riforme amministrative di età tetrarchica², Ikaria fu probabilmente interessata dalla precoce diffusione della nuova fede che – data la prossimità all'Asia Minore, un'area di profonda e antica cristianizzazione – caratterizza l'intero settore regionale cui essa appartiene, dove la presenza cristiana è bene attestata già del corso del IV sec.³. Tra le poche testimonianze archeologiche di età tardoantica e protobizantina dell'isola si segnalano la basilica paleocristiana del *kastron* di Miliōpos⁴ e quella del villaggio di Kampos, l'antica *Oinoe*, dove la chiesa mediobizantina di Agia Eirene (Fig. 2) sorge su un precedente edificio a tre navate del V-VI sec., di cui restano alcuni elementi architettonici e tratti della pavimentazione musiva⁵. Appartenente al principale centro urbano di Ikaria⁶, la basilica di *Oinoe* possedeva un ampio corredo di iscrizioni, che offrivano alla vista dei fedeli citazioni dirette e parafrasi di

* Il presente lavoro è frutto delle ricerche da me condotte durante il Perfezionamento presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene. Desidero esprimere la mia riconoscenza al Direttore, Emanuele Papi, e a tutto il personale della Scuola per l'appoggio fornitomi nel corso del mio soggiorno ateniese. Un ringraziamento va ai *referee* anonimi per i loro preziosi suggerimenti. Ringrazio, inoltre, l'Eforia per le Antichità di Samos e Ikaria (abbreviato EAΣ-I), e il suo Direttore, il dottor P.I. Chatzidakis, per avermi accordato il permesso di studio e di riproduzione fotografica dell'iscrizione qui presentata. Mi preme ricordare, infine, gli amici e colleghi Barbara Carè, Patrizio Fileri, Maria Rosaria Luberto, Vivien Prigent, Andreas Rhoby, Francesco Sorbello e Paolo Storchi, che hanno generosamente messo a mia disposizione le loro competenze, aiutandomi nella stesura di questo contributo. Resto ovviamente l'unico responsabile delle opinioni qui espresse.

¹ Oltre che in IG XII 6.2, le iscrizioni di Ikaria sono state pubblicate anche in ΜΑΤΘΑΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2003; FEISSEL 2004, N.

711-712; 2006, N. 240, 76-77; cfr. inoltre SEG 53, 898-505.

² DELIGIANNAKIS 2016, 7-10.

³ Sotto questo punto di vista, le isole dell'Egeo orientale risultano in netto anticipo rispetto alle regioni della Grecia continentale, dove il *floruit* sociale e monumentale delle comunità cristiane non è anteriore al V-VI sec. (DELIGIANNAKIS 2016, 11-16; per la terraferma greca, v. RIZOS 2012, 340-341).

⁴ PALLAS 1977, 221-222.

⁵ ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ-ΑΤΖΑΚΑ 1974, 106; PALLAS 1977, 222-223.

⁶ Già citata come *polis* nelle fonti di età ellenistica, *Oinoe* subì le conseguenze della pirateria e delle guerre civili che, nel I sec. a.C., ne determinarono lo scadimento giuridico a semplice *polisma*. Il periodo imperiale segnò però una ripresa di questo centro che, riacquistato uno statuto pienamente urbano, si dotò di edifici pubblici (*odeion*) e di abitazioni private di buon livello (TIR J 35, 58-59).

Fig. 1. Carta di Icaria (da ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ-ΜΠΟΥΡΝΙΑ - ΜΕΝΔΩΝΗ 1998; riel. P. Storchi).

Fig. 2. Kampos, chiesa mediobizantina di Agia Eirene (foto A. su concessione dell'ΕΑΣ-Ι).

testi religiosi, biblici e patristici. Kampos-*Oinoe* ha restituito l'unica attestazione epigrafica di un oracolo di Apollo relativo alla sostituzione di un tempio pagano con una chiesa dedicata alla Vergine che, tramandato dalla cosiddetta *Teosofia di Tubinga*, è qui riferibile alla soppressione del più importante santuario locale,

quello di Artemide *Tauropolos* a Nas⁷. Una seconda iscrizione riporta, invece, un brano antigudaico della lettera di san Paolo a Tito (*Tit.* 1.12.4), utilizzato con un evidente intento polemico contro la comunità ebraica o contro gruppi di cristiani eterodossi giudaizzanti⁸. L'insieme, di cui facevano parte anche altre epigrafi dal contenuto teologico e dottrinale⁹, può essere datato tra la fine del V e i primi decenni del VI sec. non solo per il riferimento alla *Teosofia di Tubinga*, ma anche per le caratteristiche paleografiche dei testi¹⁰; una datazione ulteriormente confermata da considerazioni di carattere storico. Il caso di Ikaria appare, inoltre, in linea con quanto documentato nelle regioni dell'Oriente mediterraneo, dove tra V e VI sec. osserva un notevole incremento delle iscrizioni d'ambito pubblico recanti citazioni scritturistiche, cui erano affidate funzioni catechetiche e la trasmissione di messaggi ammonitori¹¹.

È a questo ambito che appartiene anche l'epigrafe oggetto di questo contributo, nella quale l'evocazione di un passo paolino, anche in questo caso tratto dalla lettera dell'Apostolo a Tito, è inteso a rafforzare l'autorità dei funzionari ecclesiastici preposti alla riscossione di multe¹² (Fig. 3). L'iscrizione è oggi murata in un edificio rurale collocato nelle immediate vicinanze della chiesa di Agia Eirine, a suggerirne l'originaria appartenenza all'apparato epigrafico della sottostante basilica paleocristiana. Inciso su una base di reimpiego in marmo biancastro (0.54×0.44×0.16 m), il documento si dispone su nove righe dall'andamento irregolare (alt. lettere 0.02-0.03 m), che rispettano però il foro quadrangolare (0.055×0.055×0.035 m) e il canale per la colatura del piombo utilizzato per il fissaggio dell'elemento originariamente assicurato al blocco.

 ὁ οἰκονόμος κα[ι]
 ὁ ἐκκλησιέκδικος καὶ
 οἱ σαλτάριοι λάβου-
 σιν πρόστιμα, ἵνα
 5 οἱ λυποὶ φόβον ἔ-
 χουσιν ἀρχαῖς
 καὶ ἔξουσίαις
 ὑποτά<σ>σεσ-
 θε

«L'economista e l'*ekklesiékdikos* e i *saltarioi* riscuotano le multe, affinché gli altri abbiano timore di essere sottoposti alle autorità e ai poteri».

Alla riga 1 l'iscrizione si apre con la menzione di un *οἰκονόμος*, il funzionario ecclesiastico incaricato dell'amministrazione del patrimonio delle singole Chiese e fondazioni religiose¹³. L'istituzione della carica di economista fu sancita ufficialmente dal concilio di Calcedonia¹⁴, ma le fonti dimostrano che già nel IV sec. la crescita patrimoniale della Chiesa avesse reso necessaria la creazione di una figura che affiancasse il

⁷ IG XII 6.2.1265; ΜΑΤΘΑΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2003, N. 31, 61-64; FEISSEL 2006, N. 240, 76-77; SEG 53, 904; per un esaustivo commento di questa iscrizione, DELIGIANNAKIS 2011, 323-325; 2015, 193-195; ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 2015, 264-266. Datata tra la fine del V e gli inizi del VI sec., la *Teosofia di Tubinga* è stata associata alla conversione in chiesa cristiana del tempio di Rhea a Cizico e del Partenone ad Atene (DELIGIANNAKIS 2016, 28-29, con ampia bibliografia).

⁸ IG XII 6.2.1263; ΜΑΤΘΑΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2003, N. 29, 58-59; SEG 53, 903; per un commento, v. DELIGIANNAKIS 2015, 195-199; ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 2015, 270-272.

⁹ IG XII 6.2.1264 (citazione di un sermone di Giovanni Crisostomo: ΜΑΤΘΑΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2003, n. 30, 59-60; SEG 53, 899); IG XII 6.2.1267 (epitaffio con citazione scritturistica: *Iid.* 2003, n. 33, 67-68; SEG 53, 905); IG XII 6.2.1268 (possibile citazione di un sermone: ΜΑΤΘΑΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2003, N. 35, 69-71; SEG 53, 900); IG XII 6.2.1271 (citazione di martiri); IG XII 6.2.1274 (epitaffio con citazione di Ps. 36.71: ΜΑΤΘΑΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2003, N. 36, 71).

¹⁰ Sulle caratteristiche paleografiche delle iscrizioni, v. ΜΑΤΘΑΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2003, *passim*.

¹¹ FELLE 2015, 359-360.

¹² IG XII 6.2.1266; ΜΑΤΘΑΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2003, N. 32, 65-67; FEISSEL 2004, N. 520, 721; 2006, N. 240, 77; ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2010, 148; SEG 53, 898.

¹³ Sull'economista, *DACL* IV.2, s.v. «Économe» [H. Leclercq]; GAUDEMET 1958, 306-311; WIPSZYCKA 1972; 135-142; DE SALVO 2010a. Sulle attestazioni epigrafiche del termine *οἰκονόμος*, per la Macedonia,

FEISSEL 1983, N. 18, 39 (epitaffio da Edessa, V-VI sec.); per Creta, BANDY 1970, N. 5, 37 (epitaffio da Hagioi Deka/*Gortyna*, V sec.); per la Lidia, FEISSEL 2006, N. 292, 91 (iscrizione musiva da Thyatira, datazione ignota); per la *Palaestina*, MEIMARIS 1986, 256-259 (iscrizione musiva da El-Quweisme, Transgiordania, VII sec.; iscrizione mutila da Jaber, Transgiordania, età bizantina; iscrizione musiva da Karmiel-Kh. Bât es Sih, età bizantina; iscrizione musiva dalla chiesa di S. Giorgio a Khirbet Mekhayat, VI sec.; iscrizione musiva da Khirbet el Wahadneh, età bizantina; iscrizione dalla Chiesa Settentrionale a Shivta, VII sec.; iscrizione musiva da Suhmata, agosto del 555; iscrizione musiva da Umm el-Maqati-djebel Ajlun, 482); per il basso Egitto, SEG 48, 1970 (epitaffio dal monastero di Pempton, a ovest di Alessandria, VI sec.); per il medio Egitto (stèle funebre da Hermopolis Magna, prima metà del V sec.). A queste testimonianze si deve aggiungere l'iscrizione che – riprodotta su una stadera di bronzo del VI sec., oggi conservata a Francoforte, ma di provenienza ignota – attesta il coinvolgimento degli *oikonomoi* nelle attività economiche e produttive della Chiesa (FEISSEL 2006, N. 1105, 335-336).

¹⁴ ACO 2.1.2, 359: «Ἐπειδὴ ἐν τισὶν ἐκκλησίαις ὡς περιηγήθημεν, διὰ οἰκονόμων οἱ ἐπίσκοποι τὰ ἐκκλησιαστικὰ χειρίζουσι πράγματα, εἶδοξε πάσαν ἐκκλησίαν ἐπίσκοπον ἔχουσαν καὶ οἰκονόμον ἔχειν ἐκ τοῦ ἰδίου κλήρου οἰκονομοῦντα τὰ ἐκκλησιαστικὰ κατὰ γνώμην τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, ὥστε μὴ ἀμάρτυρον εἶναι τὴν οἰκονομίαν τῆς ἐκκλησίας καὶ ἐκ τούτου σκορπίζεσθαι τὰ τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας πράγματα καὶ λοιδορίαν τῇ ἱερῶσύνῃ προστριβεσθαι εἰ δὲ μὴ τοῦτο ποιήσῃ, ὑποκείσθαι αὐτὸν τοῖς θεοῖς κανόνιν».

Fig. 3. Kampos, IG XII 6.2.1266 (foto A. su concessione dell'EAΣ-I).

vescovo nella gestione delle attività economiche e dei beni ecclesiastici¹⁵. Reclutato tra i membri del clero e sottoposto all'autorità del vescovo¹⁶, l'economista svolgeva una molteplicità di mansioni, curando i bilanci e provvedendo alla distribuzione delle risorse tra i diversi capitoli di spesa della Chiesa (sostentamento dei chierici, iniziative assistenziali, attività edilizia)¹⁷. L'economista fungeva, inoltre, da fideiussore e garante nella sottoscrizione di contratti di enfiteusi, provvedeva alla riscossione dei canoni di affitto sulle terre e sugli immobili di proprietà ecclesiastica e, come dimostrato da alcuni papiri di natura fiscale, era responsabile delle tasse che gravavano su essi¹⁸.

Le competenze e le mansioni dell'economista si sovrapponevano spesso a quelle dell'ἐκκλησιέκδικος, citato alla riga 2 dell'iscrizione. Il termine indica un funzionario che, assimilabile al *defensor ecclesiae* dell'Occidente, rivestiva incarichi economici e amministrativi, nonostante il suo compito precipuo fosse quello di rappresentante legale della Chiesa¹⁹. Le prime notizie relative all'attività degli *ekklesiékdikoi/defensores ecclesiae* risalgono alla seconda metà del IV sec., quando le autorità ecclesiastiche sembrano però avere fatto ricorso ad avvocati professionisti per farsi rappresentare nei tribunali e per difendere i propri interessi. La legislazione imperiale e i canoni conciliari del V-VI sec. attestano, tuttavia, l'appartenenza di questi funzionari ai ranghi del clero, a dimostrazione della progressiva acquisizione da parte del personale propriamente ecclesiastico di competenze fino ad allora delegate a laici²⁰.

La citazione in sequenza dell'οἰκονόμος e dell'ἐκκλησιέκδικος riflette, con ogni probabilità, la collaborazione tra questi due funzionari, che dovevano cooperare alla stesura e alla stipula di contratti per conto di una Chiesa ignota. Allo stato attuale delle conoscenze, le uniche informazioni circa l'organizzazione ecclesiastica dell'isola in età tardoantica sono offerte dall'evidenza archeologica e dalle testimonianze epigrafiche. Le liste conciliari del IV-VI sec. non fanno, infatti, menzione dell'esistenza di una sede episcopale a Ikaria²¹, ma,

¹⁵ DE SALVO 2010a, 185-186.

¹⁶ L'indubbio rilievo rivestito da questa figura nell'amministrazione dei beni della Chiesa non ridimensionava il potere del vescovo, che restava l'unico responsabile della gestione del patrimonio: come dimostrato da una costituzione di Giustiniano del I marzo del 528, l'economista era sottoposto all'autorità vescovile e, al pari degli altri funzionari ecclesiastici, era tenuto a giustificare dinanzi al presule qualsiasi spesa (*Cod. Iust.* 1.3.41.20: «Ἀλλὰ μηδὲ οἰκονόμον ἢ ἐκκλησιέκδικος ἢ ξενοδόχον ἢ νοσοκόμον ἢ πτωχοτρόφον ἢ ὄρφανοτρόφον ἢ βρεφοτρόφον ἢ τὸν ἐπὶ τῆς πτωχείας παρασχόντα τι γίνεσθαι, ἀλλὰ κατὰ κρίσιν καὶ δοκιμασίαν τῶν κατὰ τόπον θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων τούτους προβάλλεσθαι»). Nonostante questa sia l'opinione prevalente (WIPSYZKA 1972, 135,

138-139; CARRIÉ 2006, 25; ZICHE 2006, 73), non manca chi ritiene che economista e vescovo esercitassero tra di loro una sorta di controllo reciproco, dato che la presenza dell'uno limitava l'autonomia gestionale e decisionale dell'altro (DE SALVO 2010a, 195).

¹⁷ WIPSYZKA 1972, 138-142; DE SALVO 2010a, 189-194.

¹⁸ WIPSYZKA 1972, 139-140.

¹⁹ Sulla figura dell'ἐκκλησιέκδικος o ἐκδικος/*defensor ecclesiae*, studiata soprattutto nel contesto della Chiesa d'Occidente, cfr. MARTROYE 1923; DARROUZÈS 1970, 323-328; WIPSYZKA 1972, 142-143; SOTINEL 1998, 110-112.

²⁰ MARTROYE 1923, 597-598; SOTINEL 1998, 110-112.

²¹ MALAMUT 1988, 350; ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 2015, 268-269.

tenuto conto di eventuali lacune nella tradizione testuale di queste fonti, non si può escludere che la comunità cristiana dell'isola si sia organizzata attorno a un vescovo già in un momento anteriore al X sec., periodo al quale risalgono le prime notizie storicamente accertate circa l'esistenza di una diocesi locale²². Un elemento a favore di questa ipotesi potrebbe essere fornito dall'iscrizione incisa su una transenna di V-VI sec., reimpiegata – assieme ad altri elementi architettonici di età paleocristiana – nella chiesa mediobizantina di Agios Kirykos a Miliópon: il testo menziona, infatti, un vescovo *Scholastikios*, di cui non specifica però la sede di appartenenza²³. La questione sembra, dunque, destinata a restare aperta e, al momento, non si può escludere che Ikaria fosse sottoposta alla giurisdizione dei vescovi di Samo, i quali, attestati dalla fine del IV sec., esercitavano la propria autorità anche sulla vicina isola di Fournoi, l'antica *Korassiai*²⁴.

Alla linea 3, l'iscrizione viene ad aggiungere una nuova voce alla non nutritissima lista delle attestazioni epigrafiche del termine *σαλτάριος* (o *σαλτουάριος*), forma grecizzata del latino *saltuarius*, con cui si indicava la manodopera dei *saltus*, solitamente di condizione servile²⁵. La menzione di *σαλτάριοι* implica, dunque, l'esistenza di un *σάλτον* a Ikaria, che doveva estendersi, con ogni probabilità, anche sul territorio delle isole vicine. Dal suo significato originario di spazio incolto e coperto di boschi, più o meno impervio, *saltus/σάλτον* vide, infatti, ampliarsi il proprio spettro semantico fino a designare una unità fondiaria di vaste dimensioni, dotata di una propria autonomia organizzativa e gestionale, in cui le risorse silvo-pastorali rivestivano un ruolo significativo, pur nel quadro di una pluralità di destinazioni colturali. *Saltus/σάλτον* era utilizzato per la grande proprietà, pubblica o privata, con più o meno abbondante manodopera distribuita in piccoli abitati (ville, fattorie e *vici*) organizzati attorno a un centro direzionale, e gestita attraverso un esteso ricorso al sistema dell'affittanza²⁶.

Quali erano le mansioni dei *saltuarii/σαλτάριοι* all'interno di queste proprietà? È interessante notare che, almeno nella sua accezione originaria, la qualifica di *saltuarius/σαλτάριος* fosse riferita a una figura addebita alla custodia dei fondi e dei loro confini, cui erano spesso affidate anche le funzioni di guardaboschi e la cura del bestiame²⁷. Tali mansioni bene si accordano con quanto riferito dalle fonti circa il paesaggio di Ikaria, che gli autori antichi descrivono come ricoperto di boschi e popolato di grandi greggi²⁸. Tuttavia, in quello che D. Feissel definisce un «contexte plus policier que canonique»²⁹, l'iscrizione di Kampos cita i *σαλτάριοι* in qualità di esattori delle tasse, come coloro che, sotto la supervisione dell'*οικονόμος* e dell'*ἐκλισιέκδικος*, provvedevano materialmente alla loro riscossione. I compiti di “polizia” svolti dai *saltuarii* all'interno delle proprietà li rendevano, infatti, particolarmente adatti allo scopo, come peraltro suggerito dalla documentazione epigrafica di provenienza occidentale, che li ricorda alle dipendenze dei *vilici* incaricati della gestione delle grandi proprietà e della raccolta di dazi e imposte³⁰. I *saltuarii* costituivano, dunque, una forza di coercizione, cui era demandata non solo la vigilanza sulle terre, ma anche la gestione dell'“ordine pubblico”³¹, con funzioni simili a quelle che le fonti attribuiscono alle “milizie private” al

²² Come nel caso di altre isole dell'Egeo orientale, l'istituzione o la rinascita della diocesi di Ikaria si situa nel contesto di una generale riorganizzazione delle strutture amministrative, laiche ed ecclesiastiche, dell'area, quale strumento di rafforzamento del controllo imperiale su queste zone all'indomani della riconquista di Creta (961): DARROUZÈS 1981, 260, 304; MALAMUT 1988, 349-355.

²³ Ὁ ἐπὶ τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου ἡμῶν Σχ-/ωλαστικίου ἐ[πληρ]ώθη ἡ ἐ[ψηφ]ώθη τῷ εὐχτήριον τοῦ ἀρχιερέλου (ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 2015, 266-269). La prima integrazione, «fu terminato», appare la più convincente, tenuto conto che l'iscrizione fu incisa su un elemento di arredo liturgico, mentre la seconda, «fu pavimentato a mosaico», troverebbe una più naturale collocazione appunto su una superficie pavimentale. Sulla basilica di Miliópon, v. PALLAS 1977, 221-222.

²⁴ Redatta al tempo di Eraclio sulla base di materiali della fine del IV sec., la *Notitia I* cita Samo tra le diocesi suffraganee della sede metropolitana di Rodi, di cui facevano parte anche Chios, Kos, Naxos, Thera, Paros, Leros, Andros, Tinos, Melos, *Pyssine* (Amorgo) e una località di cui non si specifica il nome (DARROUZÈS 1981, 3-9, 204-245). Riguardo all'esercizio da parte del vescovo di Samo della propria giurisdizione su Ikaria, si deve sottolineare come già in antico quest'ultima fosse sottoposta all'autorità politica ed economica samia (CONSTANTAKOPOULOU 2007, 180-182).

²⁵ CAMERON 1931, 256; ROBERT-ROBERT 1980, 105-107; BRÉLAZ 2005, 165-167.

²⁶ Sul *saltus* e sulle sue caratteristiche, cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI 1995; SORICELLI 2004, 110-115.

²⁷ Le fonti giuridiche sono particolarmente esplicite al riguardo: ALF. Dig. 32.60.3: «*saltuarium... tuendi et custodiendi fundi magis quam*

colendi paratum esse»; ULP. Dig. 33.7.8: «*Quibusdam in regionibus accedunt instrumento, si villa cultior est, velut atrienses scoparii, si etiam viridaria sint, topiarii, si fundus saltus pastionesque habet greges pecorum pastores saltuarii*»; ULP. Dig. 33.7.12.4: «*Saltuarium autem Labeo quidem putat eum demum contineri, qui fructuum servandorum gratia paratus sit, eum non, qui finium custodiendorum causa: sed Neratius etiam hunc, et hoc iure utimur, ut omnes saltuarii continetur*» (così anche in POMPON. Dig. 33.7.15.2). Le analisi più dettagliate dedicate ai *saltuarii* e alle loro funzioni sono quelle di CARLSEN 1996 e di DE SALVO 2010b, ma il primo a occuparsi di questa “figura professionale” è stato ROSTOVITZEFF 1905, 306-307. Come attestato dai glossari bilingui medievali, in Oriente il latino *saltuarius* era comunemente reso nel greco ὁ οροφύλαξ (BRÉLAZ 2005, 165-167).

²⁸ PAPALAS 1992, 64-65, 82-83. Ancora nel XVII sec., lo sfruttamento delle risorse forestali rappresentava una voce fondamentale nell'economia dell'isola (GEORGIRENES 1677, 60-62).

²⁹ FEISSEL 2006, N. 240, 77.

³⁰ CARLSEN 1995, 43-54.

³¹ Delle capacità di persuasione dei *saltuarii* sono testimonianze alcuni rilievi di età imperiale rinvenuti in diverse località dell'Oriente. Da Nymphaion, presso Smirne, proviene – per esempio – l'epitaffio offerto nel III sec. da una donna al marito «*Ζωσίμω σουλταριῶ*», sul quale il defunto è rappresentato con un bastone nella mano destra e accompagnato da un cane. È possibile che debba essere riferita a un *saltuarius* anche una stele votiva dello stesso periodo che, rinvenuta in Lidia del Nord, raffigura un uomo che con la mano sinistra tiene due cani per un guinzaglio e con la destra impugna un randello (BRÉLAZ 2005, 166-167, n. 429).

servizio dei grandi proprietari; ciò ferma restando la piena liceità del loro impiego, ove – invece – le azioni e il comportamento di *bucellarii* e *xylokaballarioi* travalicavano spesso i confini della legalità³².

Le fonti epigrafiche e documentarie certificano la presenza di *saltus* in Africa settentrionale, in Italia, nelle Gallie, in Germania, in Pannonia³³ e nelle regioni di lingua greca, in cui il termine *σάλτος* pare riferirsi innanzitutto a proprietà imperiali³⁴. In Grecia, dove i possedimenti fondiari degli imperatori sembrano essere stati modesti³⁵, il *Synekdemos* di Ierocle, redatto prima del 535, ricorda l'esistenza in Tessaglia di un *σάλτος Βουραμήςσιος* e di *σάλτος Ἰόβσιος*, afferenti alla *res privata* e sede di una diocesi rurale³⁶. Un (seppur labile) indizio relativo all'esistenza di una proprietà imperiale nell'Egeo nord-orientale è offerto da una iscrizione di Karpathos risalente al secondo venticinquennio del VI sec., in cui un *ἐπίτροπος δεσποτικού* e un *κουβικουλάρσιος*, verosimilmente preposti all'amministrazione di terre o beni demaniali, sono celebrati tra i donatori della decorazione della basilica di Agia Anastasia ad *Arkassa*³⁷.

Sebbene non si disponga di notizie esplicite al riguardo, non è escluso che anche il territorio di Ikaria sia stato interessato, almeno in parte, dall'estensione di un *σάλτος* imperiale, la cui conduzione era affidata ai rappresentanti della Chiesa locale. Anche per quest'isola si verrebbe così a configurare una situazione analoga a quella attestata per il *σάλτος Βουραμήςσιος* e il *σάλτος Ἰόβσιος*, e, ben più diffusamente, in altre zone dell'Impero, *in primis* l'Africa settentrionale, dove vescovi, presbiteri e diaconi gestivano le terre della *res privata* in qualità di amministratori e di *emphyteucarii*³⁸.

A prescindere dallo statuto delle terre amministrare con la collaborazione dei *saltarioi*, è evidente che l'*oikonomos* e l'*ekkleisiekdikos* dell'iscrizione di Kampos agissero per conto di una Chiesa con interessi fondiari sull'isola. Purtroppo, il testo non fa alcun riferimento alla vocazione produttiva di queste proprietà, ma si può osservare che, fatta eccezione per la piccole pianure che si estendono presso Kampos e Fanari, il terreno montuoso di Ikaria mal si presta alla cerealicoltura, rivelandosi invece particolarmente adatto alla coltura della vite³⁹. Non è un caso che in antico l'isola fosse nota per il suo vino, quel Pramnio che le fonti ricordano per le sue proprietà curative⁴⁰. Il silenzio degli autori di età romana sulla produzione vinicola dell'isola non è una ragione sufficiente per supporre l'irrimediabile declino e postulare la totale riconversione dell'economia locale all'allevamento del bestiame, fermo restando il possibile impiego dei *saltarioi* in questa attività⁴¹.

³² Sui *bucellarii*, cfr. SARRIS 2006, 162-175, che rivede alcune delle conclusioni di GASCOU 1976; gli *xylokaballarioi* sono citati in una lettera ufficiale degli ultimi anni di regno di Giustiniano o dei primi di Giustino II, in cui l'imperatore denuncia le violenze e gli abusi perpetrati dalle "milizie" dei maggiorenti di *Hadrianopolis* nella provincia di *Honorias*, stabilendo che nessun proprietario terriero, grande o piccolo, possa tenere al proprio servizio più di cinque uomini armati ciascuno. Provvisi di bastoni e in possesso di cavalli, gli *xylokaballarioi* offrono un confronto per l'equipaggiamento dei *saltuarii* (FEISSEL-KAYGUSUZ 1985, 410-413).

³³ CARLSEN 1996, 249-254; DE SALVO 2010b, 264-265.

³⁴ Il *Synekdemos* di Ierocle e Giorgio Ciprio menzionano l'esistenza di *σάλτοι* nelle province di *Cappadocia I* (σ. *Ζωλίχων*), di *Euphratensia* (σ. *Ἐραγίξηρον*), di *Phoenicia* (Γονὸς ἤτοι *Σάλτων*), di *Palaestina I* (σ. *Βατανάσις*, σ. *Κωνσταντινακίς*, σ. *Γερατικόν ἤτοι Βαρσάμων*), di *Palaestina III* (σ. *ἱερατικόν*) e di *Syria I* (σ. *Σάντων*): HONIGMANN 1939, 37, 40, 41, 43-44, 67, 68. Sul carattere imperiale dei *saltus* orientali, SARTRE 2001, 736-743.

³⁵ L'esiguità dei possedimenti imperiali nei territori della provincia di *Achaia* è imputabile, innanzitutto, alle caratteristiche geomorfologiche, che – diversamente dall'Africa settentrionale, dove gli interessi fondiari degli imperatori erano ragguardevoli – rendevano la regione poco appetibile dal punto di vista dello sfruttamento delle risorse agrarie, data la scarsa fertilità dei suoli (CAMIA-RIZAKIS 2013). Per l'età tardoantica, l'esistenza di proprietà imperiali in Macedonia è testimoniata dall'epitaffio del *διασημότατος ἐπίτροπος χωρίων δεσποτικῶν* Flavios Kallistos, proveniente da Salonico e datato al secondo venticinquennio del IV sec. (FEISSEL 1983, N. 120, 117-118).

³⁶ HONIGMANN 1939, 643, 1-2, 16. I *σάλτοι* erano verosimilmente collocati nell'area dell'antica città di *Pherai*, presso l'odierna Velesino, mentre l'esistenza di una diocesi rurale al loro interno è testimoniata dalla partecipazione di un certo *Perrebios* al concilio di Efeso del 431, che, noto anche dalla lettera inviata da papa Bonifacio ai presuli dell'Illirico il 22 marzo del 432, ne sottoscrisse gli atti come vescovo di «*Φαρμάλου ἤτοι Θεσσαλιῶν σαλτῶν*». Il carattere imperiale dei due

σάλτοι può essere dedotto sulla base della denominazione di *Ἰόβσιος* di uno dei due, che secondo A. Avramea rimanderebbe a Diocleziano (ΑΒΡΑΜΕΑ 1986).

³⁷ +Κ(ύριε) μνήσθετι ἐν τῇ βασιλείᾳ σου τῶν καρποφόρων Ἰακίνθου ἐνδοξοτάτου κουβικου/-λαρίου κ(αι) Ἰσιδώρου ἐπιτρο(όπου) δεσπο(τικού) κ(αι) Ἰωάν/νου ἐλεοπράτου κ(αι) Κυριάκου νοταρίου/κ(αι) Γεοργίου κ(αι) Κοσμᾶ ψηφοθέτου+ (ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ-ΑΤΖΑΚΑ 1974, 55-61; ΛΕΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΤΖΑΚΑ 1990, 245; ΑΣΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΤΖΑΚΑ-PARCHARIDOU-ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΥ 2009, 29-30; DELIGIANNAKIS 2016, 69-70).

³⁸ In Africa, il caso meglio noto è quello dell'ampia fetta di territorio situata nell'area dei *saltus* imperiali della valle del Medjerda nella *Proconsularis*, di cui Agostino lamenta la concessione in affitto al vescovo donatista Crispino di Calama (LEONE 2006, 106-108). La gestione di terre della *res privata* da parte della Chiesa trova riscontro anche nelle regioni dell'Italia centro-meridionale (DE FINO 2005) e in Oriente, dove questo tipo di organizzazione è suggerito dall'esistenza di diocesi rurali all'interno dei già citati *σάλτοι* *Κωνσταντινακίς* e *Γερατικόν* (DI SEGNI 2004, 47-54).

³⁹ Sulla produzione vinicola dell'antica Ikaria, cfr. PAPALAS 1982/83 e 1992, 57-60. Ancora in età moderna, le difficoltà di approvvigionamento cerealicolo di Ikaria sono sottolineate dall'arcivescovo di Samos Joseph Georgirenes, che nel 1677 annota: «The whole Island is for the most part Mountainous, and Rocky. The Valleys are few, and little in compals; so that with great labour, and difficulty, they force out of so barren a Soil, that little corn they have; which is not sufficient to feed the Inhabitants above one half of the year; and lays a necessity upon the *Nicarians* to traffick abroad for supplies elsewhere. But principally they trade to *Scio* for Corn» (GEORGIRENES 1677, 59-60).

⁴⁰ Con il nome di Pramnio si designava un vitigno diffuso anche in altre località (Smirne, Efeso, Lesbo), ma spesso il termine indicava genericamente un vino dal sapore duro e aspro (PAPALAS 1982/83, 49-51; TSAGAS 2005, 42-53).

⁴¹ Come invece affermato da PAPALAS 1982/83, 52.

In assenza di fonti documentarie e di dati archeologici, la ricostruzione del paesaggio agrario tardoantico di Ikaria deve necessariamente basarsi sul confronto con le aree limitrofe. Nell'Egeo e lungo le coste dell'Asia Minore, le ricerche più recenti hanno verificato per il IV-VI sec. un notevole aumento nel numero degli insediamenti rurali, riflesso della crescita economica e demografica stimolata dalle necessità di Costantinopoli e dall'inserimento della regione nelle reti di traffico collegate al sistema di approvvigionamento della capitale imperiale⁴². I catasti tardoantichi di Thera, Astypalaia, Kos, Chios, Lesbos e Samos restituiscono l'immagine di una proprietà fondiaria fortemente frazionata, citando però anche pochi, grandi possidenti che, appartenenti alle élites municipali e imperiali, controllavano ampi tratti di territorio, sfruttati tramite manodopera, libera e schiavile, impegnata nella produzione di derrate commerciali (cereali, olio, vino) e tenuta al versamento di canoni e al pagamento dell'imposta personale attraverso l'intermediazione dei proprietari terrieri⁴³.

È in questo contesto che si deve collocare l'iscrizione di Ikaria. Come da più parti rilevato, lo sfruttamento delle proprietà ecclesiastiche avveniva secondo modalità del tutto analoghe a quelle messe in atto nella grande proprietà laica (nelle tecniche di produzione, nelle formule contrattuali, nella rete di legami clientelari, ecc.) e con risultati del tutto affini in termini di produttività⁴⁴. Anche nell'ambito dei patrimoni ecclesiastici, i rapporti di lavoro e di gestione del legame tra manodopera e possesso fondiario erano, dunque, regolati da un duplice vicolo di natura pubblica e privata: i dipendenti dovevano pagare al proprietario sia un canone d'affitto, sia corrispondere la quota delle tasse di loro spettanza, che questi provvedeva a versare nelle casse statali⁴⁵. La collaborazione tra autorità imperiali e *possessores* per la riscossione delle imposte sui dipendenti garantiva da un lato la redditività dei fondi, dall'altro la solvibilità fiscale dei proprietari, offrendo loro un'ulteriore opportunità di arricchimento tramite speculazioni sui canoni e sulle tasse percepiti in natura e in denaro⁴⁶. Al pari dei *possessores* laici, anche i rappresentanti della Chiesa sottoscrivevano con le autorità imperiali accordi che implicavano l'assunzione della responsabilità fiscale diretta (*autopragia*) sulle terre di loro proprietà o da loro amministrare e, talvolta, anche sugli appezzamenti appartenenti a terzi, ma inseriti nel complesso dei loro fondi⁴⁷.

Che il testo faccia riferimento alla gestione di proprietà terriere è dimostrato dal contenuto delle righe 3 e 4, in cui si invoca la riscossione di multe da parte dell'*oikonomos* e dell'*ekklēsiēkdikos*, compito che dovevano assolvere avvalendosi dell'assistenza dei *saltarioi*. Nonostante qualche incertezza⁴⁸, il verbo *λαμβάνω* indica l'atto dell'esazione, secondo una accezione che trova riscontro nelle fonti di età tardoantica. Con questo significato, l'espressione «*λαμβάνω πρόστιμα*» è, infatti, attestata nel *Codex Justinianus*, dove non denota l'essere oggetto di una sanzione, bensì la sua applicazione da parte delle autorità preposte⁴⁹. Il termine *πρόστιμον* (pl. *πρόστιμα*) e il corradicale *προστιμάω* ricorrono spesso nelle fonti giuridiche, papirologiche ed epigrafiche del V-VI sec.⁵⁰, a segnalare appunto una "sanzione, multa" che fungeva da clausola e da garanzia penale contro la rottura di un contratto o la violazione di un giuramento⁵¹. L'*oikonomos* e

⁴² DELIGIANNAKIS 2008, 212-221; 2016, 51-57.

⁴³ Già attribuiti al periodo tetrarchico (JONES 1953; ERXLEBEN 1969), i catasti sono oggi datati entro un arco cronologico compreso tra il 310 e il 390 (KIOURTZIAN 2000, 211-245; THONEMAN 2007; HARPER 2008).

⁴⁴ Per una sintesi in proposito, ZICHE 2006, 74-78; DESTEFANIS 2013. Il dato di rilievo è fornito, piuttosto, dal diverso utilizzo delle risorse patrimoniali da parte ecclesiastica, di cui una larga parte era destinata ad attività assistenziali, oltre che al sostentamento del clero alla manutenzione degli edifici di culto (SOTINEL 2006).

⁴⁵ Sulla natura fiscale dei rapporti tra *possessores* e *coloni* si rimanda a CARRIÉ 1982; 1983; 1997.

⁴⁶ Un aspetto, questo, sul quale insiste MACCONNELL 2017, 68-94, secondo cui la ricchezza della famiglia degli Apioni in Egitto derivava innanzitutto dalla loro attività di esattori delle imposte per conto dello Stato più che dalla rivendita del *surplus* agricolo delle loro proprietà. Su posizioni analoghe anche BRANSBOURG 2016.

⁴⁷ Gli studi più dettagliati sui meccanismi dell'*autopragia* si devono a GASCOU 1985, 38-52, e a ZUCKERMAN 2004. Va osservato che nel caso, tutt'altro che raro, di proprietari titolari del diritto di *autopragia* che erano affittuari di terre imperiali, potevano insorgere problemi di competenza. In queste situazioni, la legge prevedeva che le imposte fossero calcolate sulla somma dei redditi delle terre di proprietà privata e di quelle imperiali e che l'imposta fondiaria e personale fosse versata assieme ai canoni. Sebbene i *possessores* potessero vedersi eccezionalmente riconosciuto il diritto di "raccogliere" le imposte sulle

terre loro assegnate in concessione, gli *officiales* imperiali mantenevano la responsabilità delle somme riscosse. Questo tipo di organizzazione doveva garantire il rispetto della diversa destinazione dei due cespiti: le imposte erano, infatti, destinate all'*Arca* prefettizia, il canone all'*Aerarium* dell'imperatore (TEDESCO 2013, 13-14).

⁴⁸ ΜΑΤΘΑΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2003, 66-67; ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2010, 148.

⁴⁹ JUST. NOV. 82.11: «... ἦ, εἴπερ, ἀναψηλαφήσαι βουληθεῖεν, πρότερον δοῦναι τὸ πρόστιμον, οὗτο τε ἄδειαν ἔχειν ἀναχωρεῖν τῶν κεκριμένων καὶ ἐφ' ἕτερον χωρεῖν δικαστὴν τῶν ἡμετέρων ἀρχόντων, εἴ γε προσελευσθεῖεν ἐκβιβαζόντων τὰ πρόστιμα καὶ τοῖς ταῦτα προσταχθεῖσι λαβεῖν ἀποκαταστήναι παρασκευάζοντων». Sul significato di *λαμβάνω*, qui utilizzato con una desinenza (*λάβουσιν*) che anticipa le forme del greco medievale e moderno, v. LSJ, 1027, s.v.; v. inoltre LAMPE 1961, 791, s.v. La traduzione proposta è, peraltro, indirettamente confermata dal valore semantico che il verbo riveste nelle fonti di età classica, in cui *λαμβάνω* designa spesso l'acquisizione di un bene (CAROLI 2016).

⁵⁰ Su *πρόστιμον*, cfr. LSJ, 1528, s.v.; LAMPE 1961, 1881, s.v.; ODB 3, 1741, s.v. «Prostimon» [L. Burgmann]; sull'utilizzo del verbo *προστιμάω* nel *Codex Justinianus* e nelle *Novellae*, v. AVOTINS 1989, 137-138; 1992, 188.

⁵¹ Sull'inserimento di simili clausole nei contratti di età romana e bizantina, cfr. BERGER 1911, 212-217; STEINWENTER 1935, 91-92; SCHWARZ 1962; SARADI 1999, 190-197; per alcune attestazioni papirologiche, *P.Lond.* I, 113, 61-63; *P.Mich.Aphrod.* I, 84, comm.; *P.Petra*, II 17, 225-232, comm.

l'*ekklesiēkdikos* di Ikaria procedevano, dunque, alla riscossione di multe in ragione del mancato rispetto di accordi, che l'intervento dei *saltarioi* suggerisce di identificare con contratti agrari, di cui i sottoscrittori, purtroppo non menzionati esplicitamente nel testo dell'iscrizione, avevano disatteso le clausole relative al versamento di canoni e/o tasse⁵². L'intervento dei due funzionari appare motivato non solo dalle mansioni amministrative che essi svolgevano all'interno del *σάλτων*, ma anche dalle disposizioni di legge che attribuivano loro la responsabilità fiscale per le imposte sui beni ecclesiastici. Nell'Editto XIII di Giustiniano, promulgato nel 538/539⁵³, gli *oikonomoi* e gli *ekklesiēkdikoi* sono, infatti, ritenuti personalmente responsabili di qualsiasi perdita possa derivare alle casse imperiali dall'indebita concessione di "lettere d'asilo" (*λόγοι*) ai debitori del fisco, tanto da essere chiamati a rispondere degli ammanchi con le proprie sostanze o, nel caso queste siano insufficienti, con quelle della loro Chiesa⁵⁴.

La ricostruzione qui proposta trae forza dal contenuto complessivo dell'iscrizione. Alle righe 4-9, la riscossione delle multe diviene un monito per chiunque intenda contravvenire ai propri obblighi contrattuali, e, come si è visto, il messaggio è rafforzato da un passo dell'epistola di san Paolo a Tito, di cui le ultime quattro parole dell'epigrafe sono la citazione letterale⁵⁵. La citazione e la parafrasi di testi di carattere religioso e patristico costituisce uno dei tratti distintivi del dossier epigrafico di Kampos e attesta l'elevato tono culturale della comunità cristiana locale, evidentemente partecipe delle dispute e dei dibattiti teologici dell'epoca⁵⁶. Tuttavia, il confronto più stringente per l'iscrizione di Ikaria è fornito dalle epigrafi dello *skrinion* (ufficio amministrativo imperiale) di *Caesarea Maritima*, risalenti al VI-prima metà del VII sec.⁵⁷. La pavimentazione musiva dell'edificio comprende, infatti, due medaglioni che riportano – l'uno più brevemente, l'altro più estesamente – il medesimo passo di una lettera paolina (*Rom* 13.3), in cui l'Apostolo esorta a rispettare la legge se non si vogliono temere le autorità⁵⁸. La scelta di questo passo è chiaramente motivata dalla funzione dell'edificio, sede del governatore della provincia di *Palaestina I*, che volle così invocare l'aiuto e, soprattutto, l'autorità divine su di sé e sul personale che lo assisteva nelle sue funzioni fiscali e giudiziarie⁵⁹. Purtroppo, non si hanno dati circa l'esatto contesto di pertinenza delle iscrizioni di Kampos, ma è evidente che la loro esposizione all'interno o nelle immediate vicinanze della basilica di *Oinoe* servisse a rimarcare la centralità della Chiesa nel fitto reticolo di relazioni della società locale, nella sfera economica non meno che in quella religiosa. Un fatto difficilmente ammissibile, se non nel caso di una comunità cristiana già "matura" e consolidata nella sua organizzazione e nelle sue risorse.

y.marano@virgilio.it
Scuola Archeologica Italiana di Atene

ABBREVIAZIONI E BIBLIOGRAFIA

ACO = E. Schwartz - E. Straub (eds.), *Acta Conciliorum Oecumenicorum*, Berlin 1914-

Cod. Just. = B.W. Frier (ed.), *The Codex of Justinian. A New Annotated Translation, with Parallel Latin and Greek Text. Based on a Translation by Justice Fred H. Blume*, Cambridge 2016.

DACL = F. Cabrol - H. Leclercq (éd.), *Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie*, Paris 1907-1953.

LSJ = H.G. Liddell - R. Scott (eds.), *A Greek-English Lexicon*, Revised and Augmented by H.S. Jones, with a Revised Supplement, Oxford 1996.

ODB = A.P. Kazhdan - A.-M. Talbot (eds.), *The Oxford Dictionary of Byzantium*, New York-Oxford 1991.

⁵² La riscossione di multe (*πρόστιμα*) per inadempienza fiscale trova riscontro nella documentazione papirologica del III sec. (LEWIS 1991, 170-171).

⁵³ Cfr. RÉMONDON 1955, che smentisce la datazione al 555 proposta da MALZ 1942/43.

⁵⁴ JUST. *Edict.* 13.10: «εἰ δὲ ὁ θεοφιλέστατος ἀρχιεπίσκοπος παρὰ τὰ εἰρημένα δοίη λόγον, ἀνάγκη ἐξουσιν οἱ θεοφιλέστατοι οἰκονόμοι καὶ οἱ ἐκκλησιέκτικοι τῆς ἀγιωτάτης ἐκκλησίας τὴν ἐντεῦθεν συμβαίνουσαν τῷ δημοσίῳ ζημίαν ἐπιγρῶναι οἰκοθεν καὶ ἐκ τῆς ἰδίας αὐτῶν ὑποστάσεως. εἰ δὲ μὴ εὐπορήσειαν, ἐκ τῶν τῆς ἀγιωτάτης ἐκκλησίας χρημάτων τε καὶ πραγμάτων τὸ ἰκανὸν τῷ δημοσίῳ γενήσεται. εἰ δὲ πολυήσουσι παρὰ γνώμην τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου αὐτοὶ δοῦναι λόγον, οὐ μόνον ἔσται τὸ δεδομένον παντελῶς ἄκυρον, ἀλλ' αὐτοὶ τὴν ζημίαν θεραπεύσουσι τῷ

δημοσίῳ τοῦ μακαριωτάτου πατριάρχου, εἰ τοῦτο παρὰ γνώμην αὐτοῦ πράξειαν, πάντως αὐτοὺς καὶ ἀποκινούντος τῶν φροντίσεων ἃν ἔχουσι καὶ τῆς ἱερωσύνης ἐκβάλλοντος». Sul contesto storico dell'Editto XIII, finalizzato alla riorganizzazione amministrativa e fiscale della provincia di Egitto, v. SARRIS 2006, 211-214.

⁵⁵ PAUL. *Tit.* 3.1.

⁵⁶ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 2015, 273-274.

⁵⁷ HOLM 1995, 335-345; LEHMANN-HOLUM 2000, 96-102.

⁵⁸ LEHMANN-HOLUM 2000, N. 88, 100: θέλεις / μὴ φοβίσθαι / τὴν ἐξουσίαν; / τὸ ἀγαθὸν / ποίει; HOLM 1995, N. 3, 339-340, LEHMANN-HOLUM 2000, N. 89, 100-101: ((στυχ)) / θέλεις / μὴ φοβίσθαι / τὴν ἐξουσίαν; τὸ / ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἔξεις ἔπαινον / ἐξ αὐτῆς.

⁵⁹ HOLM 1995, 344-345.

P.Mich.Aphrod. = T. Gagos - P. van Minnen (eds.), *Settling a Dispute. Towards a Legal Anthropology of Late Antique Egypt*, Ann Arbor 1994.

P.Petra = L. Koenen - J. Kaimio - M. Kaimio - R.W. Daniel (eds.), *The Petra Papyri II*, Amman 2013.

SEG = Supplementum Epigraphicum Graecum, Leiden.

TIR J 35 = P. Karvonis - M. Mikedaki (eds.), *Tabula Imperii Romani J 35 - Smyrna, I: Aegean Islands*, Athens 2012.

ASSIMAKOPOULOU-ATZAKA P. - PARCHARIDOU-ANAGNOSTOU M. 2009, «Mosaici con iscrizioni vescovili in Grecia (dal IV al VII secolo)», R. Farioli Campanati - C. Rizzardi - P. Porta - A. Augenti - I. Baldini Lippolis (a cura di), *Ideologia e cultura artistica tra Adriatico e Mediterraneo orientale (IV-X secolo). Il ruolo dell'autorità ecclesiastica alla luce di nuovi scavi e ricerche, Atti del Convegno Internazionale* (Bologna-Ravenna, 26-29 novembre 2007), Bologna, 25-43.

AVOTINS I. 1989, *On the Greek of the Code of Justinian. A Supplement to Liddell-Scott-Jones together with Observations on the Influence of Latin on Legal Greek* (ALBERTUMSWISSENSCHAFTLICHE TEXTE UND STUDIEN 17), Hildesheim-Zürich-New York.

AVOTINS I. 1992, *On the Greek of the Novels of Justinian. A Supplement to Liddell-Scott-Jones together with Observations on the Influence of Latin on Legal Greek* (ALBERTUMSWISSENSCHAFTLICHE TEXTE UND STUDIEN 21), Hildesheim-Zürich-New York.

BANDY 1970, *The Greek Christian Inscriptions of Crete*, Athens.

BERGER A. 1911, *Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden. Ein Beitrag zum Gräko-Ägyptischen Obligationenrecht*, Berlin.

BRANSBOURG G. 2016, «Capital in the Sixth Century: the Dynamics of Tax and Estate in Roman Egypt», *JLA* 9.2, 305-414.

BRÉLAZ C. 2005, *La sécurité publique en Asie Mineure sous le Principat (Ier-IIIème s. ap. J.-C.). Institutions municipales et institutions impériales dans l'Orient romain*, Basel.

CAMERON A. 1931, «Latin Words in the Greek Inscriptions in Asia Minor», *AJPh* 52.3, 232-262.

CAMIA F. - RIZAKIS A. 2013, «Notes on the Imperial Estates and Valorisation of Public Lands in the Province of *Achaïa*», A. Rizakis - P. Touratsoglou (eds.), *Villae Rusticae. Family and Market-Oriented Farms in Greece under Roman Rule. Proceedings of an International Conference* (Patras, 23-24 April 2010) (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 68), Athens, 74-86.

CAPOGROSSI COLOGNESI 1995, «Dalla villa al saltus: continuità e trasformazioni», AA. Vv., *Du latifundium au latifondo. Un héritage de Rome, une création médiévale ou moderne?*, Actes de la table ronde (Bordeaux, 17-19 décembre 1992), Paris, 191-211.

CARLSEN J. 1995, *Vilici and Roman Estate Managers until AD 284*, *ARID* suppl. 24, Rome.

CARLSEN J. 1996, «*Saltuarius*: a Latin Job Title», *ClMed* 47, 245-254.

CAROLI M. 2016, «Sul valore semantico del gr. λαμβάνω», *Glotta* 92, 68-95.

CARRIÉ J.-M. 1982, «Le "Colonat du Bas-Empire": un mythe historiographique?», *Opus* 1, 351-370.

CARRIÉ J.-M. 1983, «Un roman des origines: les généalogies du "colonat" de Bas-Empire», *Opus* 2, 205-251.

CARRIÉ J.-M. 1997, «Colonato del Basso Impero: la resistenza del mito», E. Lo Cascio (a cura di), *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, Roma, 75-150.

CARRIÉ J.-M. 2006, «Pratique et idéologie chrétiennes de l'économique (IVe-VIe siècles)», *AntTard* 14, 17-26.

CONSTANTAKOPOULOU C. 2007, *The Dance of the Islands. Insularity, Networks, the Athenian Empire, and the Aegean World*, Oxford.

DARROUZÈS J. 1970, *Recherches sur les ὁφίκια de l'Église byzantine*, Paris.

DARROUZÈS J. (éd.) 1981, *Notitiae Episcopatum Ecclesiae Constantinopolitanae*, Paris.

DE FINO M. 2005, «Proprietà imperiali e diocesi rurali paleocristiane nell'Italia tardoantica», G. Volpe - M. Turchiano (a cura di), *Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meridionale tra Tardoantico e AltoMedioevo, Atti del Primo Seminario sul Tardoantico e l'AltoMedioevo in Italia meridionale* (Foggia, 12-14 febbraio 2004), Bari, 691-702.

DELIGIANNAKIS G. 2008, «The Economy of the Dodecanese in Late Antiquity», C. Papageorgiadou-Banis - A. Giannikouri (eds.), *Sailing in the Aegean. Readings on the Economy and Trade Routes* (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 53), Athens, 209-233.

DELIGIANNAKIS G. 2011, «Late Paganism on the Aegean Islands and Processes of Christianisation», L. Lavan - M. Mulryan (eds.), *The Archaeology of Late Antique "Paganism"* (LATE ANTIQUE ARCHAEOLOGY 9), Leiden-Boston, 311-345.

DELIGIANNAKIS G. 2015, «Pagans, Christians and Jews in the Aegean Islands: the Christianization of an Island Landscape», A. Busine (ed.), *Religious Practices and Christianization of the Late Antique City (4th-7th cent.)*, Leiden-Boston, 188-205.

DELIGIANNAKIS G. 2016, *The Dodecanese and the Eastern Aegean Islands in Late Antiquity, AD 300-700*, Oxford.

DE SALVO L. 2010a, «Il ruolo dell'economista nella Chiesa di V-VI secolo», G. Bonamente - R. Lizzi Testa (a cura di), *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo)*, Bari, 183-195.

DE SALVO L. 2010b, «*Saltuarius*», V. Aiello - L. De Salvo (a cura di), *Salvatore Calderone (1915-2000). La personalità scientifica, Atti del Convegno Internazionale di Studi* (Messina-Taormina, 19-22 febbraio 2002), Messina, 260-268.

DESTEFANIS E. 2013, «Episcopato e proprietà ecclesiastica: il ruolo del vescovo nella gestione delle risorse tra città e territorio (IV-VII secolo)», O. Brandt - S. Cresci - J. López Quiroga - C. Pappalardo (a cura di), *Atti del XV Convegno Internazionale di Archeologia Cristiana (Toledo, 8-12.9.2008)* - Episcopos, Civitas, Territorium (STUDI DI ANTICITÀ CRISTIANA 65), Città del Vaticano, 483-498.

DI SEGNI L. 2004, «The Territory of Gaza: Notes on Historical Geography», B. Bitton-Ashkelony - A. Kofsky (eds.), *Christian Gaza in Late Antiquity*, Leiden-Boston, 41-59.

- ERXLEBEN E. 1969, «Zur Katasterinschriften Mytilene IG XII 2, 77», *Klio* 51, 311-323.
- FEISSEL D. 1983, *Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine du III^e au VI^e siècle*, BCH suppl. 8, Paris.
- FEISSEL D. 2004, «Bulletin épigraphique. Inscriptions chrétiennes et byzantines», *REG* 117, 578-720.
- FEISSEL D. 2006, *Chroniques d'épigraphie byzantine, 1987-2004*, Paris.
- FEISSEL D. - KAYGUSUZ I. 1985, «Un mandement impérial du VI^e siècle dans une inscription d'Hadrianoupolis d'Honoriate», *T&MByz* 9, 397-419.
- FELLE A.E. 2015, «Esporre la Scrittura. L'uso di testi biblici in epigrafi di ambito pubblico fra tarda antichità e prima età bizantina (secoli IV-VIII)», *AntTard* 23, 353-373.
- GASCOU J. 1976, «L'institution des bucellaires», *BIAO* 76, 157-184.
- GASCOU J. 1985, «Les grandes domaines, la cité et l'État en Égypte byzantine. Recherches d'histoire agraire, fiscale et administrative», *T&MByz* 9, 1-90.
- GAUDEMET J. 1958, *L'Église dans l'Empire romain (IV^e-VI^e siècle)*, Paris.
- GEORGIRENES J. 1677, *A Description of the Present State of Samos, Nicaria, Patmos and Mount Athos*, London.
- HARPER K. 2008, «The Greek Census Inscriptions of Late Antiquity», *JRS* 98, 83-119.
- HOLUM K.G. 1995, «Inscriptions from the Imperial Revenue Office of Byzantine *Caesarea Palaestinae*», J.H. Humphrey (ed.), *The Roman and Byzantine Near East: Some Recent Archaeological Research*, *JRA* suppl. 14, Ann Arbor, 333-345.
- HONIGMANN E. (éd.) 1939, *Le Synkedémos d'Hierocles et l'opuscule géographique de Georges de Chypre. Texte, introduction, commentaire et cartes* (CORPUS BRUXELLESE HISTORIAE BYZANTINAE. FORMA IMPERII BYZANTINI 1), Bruxelles 1939.
- JONES A.H.M. 1953, «Census Records of the Late Roman Empire», *JRS* 43, 49-64.
- KIOURTZIAN G. 2000, *Recueil des inscriptions grecques chrétiennes des Cyclades. De la fin du III^e au VI^e siècle, après J.-C.*, *T&MByz* Monographies 12, Paris.
- LAMPE G.W.H. (ed.) 1961, *A Patristic Greek Lexicon*, Oxford.
- LEHMANN C.M. - HOLUM K.G. 2000, *The Greek and Latin Inscriptions of Caesarea Maritima* (JOINT EXPEDITION TO CAESAREA MARITIMA REPORTS 5), Boston.
- LEONE A. 2006, «Clero, proprietà, cristianizzazione delle campagne nel Nord Africa tardoantico. *Status quaestionis*», *AntTard* 14, 94-105.
- LEWIS N. 1991, «In the World of *P.Panop.Beatty*», *BASP* 28.3-4, 163-178.
- MACCONNELL R.E. 2017, *Getting Rich in Late Antique Egypt*, Ann Arbor (MI).
- MALAMUT E. 1988, *Les îles de l'Empire byzantine, VIII^e-XII^e siècles*, Paris.
- MALZ G. 1942/43, «The Date of Justinian's Edict XIII», *Byzantion* 16.1, 135-141.
- MARTROYE F. 1923, «Les 'defensores ecclesiae' aux V^e et VI^e siècles», *RD* 2, 597-622.
- MEIMARIS Y.E. 1986, *Sacred Names, Saints, Martyrs and Church Officials in the Greek Inscriptions and Papyri Pertaining to the Christian Church of Palestine* (MEΛETHMATA 2), Athens.
- PALLAS D. 1977, *Les monuments paléochrétiens de Grèce découverts de 1953 à 1973* (SUSSIDI ALLO STUDIO DELLE ANTICITÀ CRISTIANE 5), Città del Vaticano.
- PAPALAS A.J. 1982/83, «Pramnian Wine and the Wine of Icaria», *Platon* 34-35, pp. 49-54.
- PAPALAS A.J. 1992, *Ancient Icaria*, Wauconda (IL).
- RÉMONDON R. 1955, «L'Édit XIII de Justinien à-t-il été promulgué en 539?», *CE* 30, 112-121.
- RIZOS E. 2012, «The Making of a Christian Society in the Late Antique Civil Diocese of Macedonia - Archaeological Evidence on Christianisation from Modern Greece», S. Ristow - O. Tamaska-Heinrich (Hrsg.), *Christianisierung Europas. Entstehung, Entwicklung und Konsolidierung im archäologischen Befund*, Regensburg, 319-340.
- ROBERT J. - ROBERT L. 1983, *Fouilles d'Amyzon en Carie, I. Exploration, histoire, monnaies et inscriptions*, Paris.
- ROSTOVTZEFF M. 1905, «Die Domänenpolizei im dem römische Kaiserreiche», *Philologus* 64, 297-307.
- SARADI H.G. 1999, *Notai e documenti greci dall'età di Giustiniano al XIX secolo, I. Il sistema notarile bizantino (VI-XV secolo)*, Milano.
- SARRIS P. 2006, *Economy and Society in the Age of Justinian*, Cambridge.
- SARTRE M. 2001, *D'Alexandre à Zénobie: histoire du Levant antique, IV^e siècle avant J.-C.-III^e siècle après J.C.*, Paris.
- SCHWARZ A.H. 1962, «L'inexécution des contrats dans le droit des papyrus», *JJP* 14, 13-21.
- SORICELLI G. 2004, «Saltus», A. Storch Marino (a cura di), *Economia, amministrazione e fiscalità nel mondo romano*, Bari, 97-123.
- SOTINEL C. 1998, «Le personnel épiscopal. Enquête sur la puissance de l'évêque dans la cité», E. Rebillard - C. Sotinel (éd.), *L'évêque dans la cité du V^e au V^e siècle. Image et autorité*, Rome, 105-126.
- SOTINEL C. 2006, «Le don chrétien et ses retombées sur l'économie dans l'Antiquité tardive», *AntTard* 14, 105-116.
- STEINWENTER A. 1935, «Das byzantinische *Dialysis*-Formula», P. Ciapessoni (a cura di), *Studi in memoria di Aldo Albertoni, I. Diritto romano e bizantino*, Padova, 73-94.

- TEDESCO P. 2013, «Note sulla genesi e l'evoluzione dell'autopragia demaniale nei secoli IV-VI», G. Barone - A. Esposito - C. Frova (a cura di), *Ricerca come incontro. Archeologi, paleografi e storici per Paolo Delogu*, Roma, 3-17.
- THONEMANN P. 2007, «Estates and the Land in Late Roman Asia Minor», *Chiron* 37, 435-478.
- TSAGAS N.C. 2005, *L'île de Icarie chez les auteurs grecs anciens et latins*, Athènes.
- WIPSYCKA E. 1972, *Les ressources et les activités économiques des églises en Égypte du IV^e au VIII^e siècle*, Bruxelles.
- ZICHE H.G. 2006, «Administrer la propriété de l'Église: l'évêque comme clerc et entrepreneur», *Antitard* 14, 68-79.
- ZUCKERMAN C. 2004, *Du village à l'empire: Autour du registre fiscal d'Aphroditô (525-526)*, Paris.
- ΑΒΡΑΜΕΑ Α. 1986, «Από τις κτήσεις του αυτοκράτορα: οι Θεσσαλικοί σάλτοι», Β. Κρεμμυδάς - Χ. Μαλιτζού - Ν. Παναγιωτάκης (επιμ.), *Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο*, Ρέθυμνο, 1-4.
- ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΤΖΑΚΑ Π. 1990, «Οι δωρητές στις ελληνικές αφιερωματικές επιγραφές του ανατολικού κράτους στην όψιμη αρχαιότητα», Ν.Κ. Μουτσόπουλος (επιμ.), *Αρμός: τιμητικός τόμος στον Καθηγητή Ν.Κ. Μουτσόπουλο για τα 25 χρόνια πνευματικής του προσφοράς στο Πανεπιστήμιο*, Θεσσαλονίκη, 227-267.
- ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ. 2015, «Εκχριστιανίζοντας τις νησιωτικές κοινότητες του ανατολικού Αιγαίου. Η περίπτωση της νήσου Ικαρίας», *Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας* 36, 263-274.
- ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α.Π. 2010, «Οι επιγραφές της Ίκαρίας», Γ. Κουτσουφλάκης (επιμ.), *Η αρχαιολογική σκαπάνη στην Ίκαρία. Εβδομήντα χρόνια ανασκαφικής έρευνας και μελλοντικές προοπτικές*, Πρακτικά Α' Αρχαιολογικού Συνεδρίου Ίκαρίας (Αρμενιστής, 1-5 Σεπτεμβρίου 2006), Αθήνα, 145-151.
- ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α.Π. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.Κ. 2003, *Έπιγραφές Ίκαρίας*, Αθήνα.
- ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ Σ. - ΑΤΖΑΚΑ Π.Ι. 1974, *Σύνταγμα τών παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών τής Ελλάδος*, Ι. Νησιωτική Έλλάς (ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 1), Θεσσαλονίκη.
- ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ-ΜΠΟΥΡΝΙΑ Ε. - ΜΕΝΔΩΝΗ Α. 1998 (επιμ.), *Αρχαιολογικός Άτλας του Αιγαίου από την προϊστορία έως την ύστερη αρχαιότητα*, Αθήνα.